

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

IX–XII ASRLARDA MARKAZIY OSIYO OLIMLARINING JAHON ILM-FANI TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

Sapayeva Mehribon Atabekovna

Urganch innovatsion universiteti

2-bosqich magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada IX–XI asrlarda Markaziy Osiyoda yetishib chiqqan buyuk olimlarning jahon ilm-fani rivojiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Al-Xorazmiy, Forobiy, Beruniy va Ibn Sino kabi mutafakkirlarning matematika, astronomiya, tibbiyot va falsafa sohalaridagi ilmiy merosi tahlil qilinadi hamda uning umuminsoniy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Madrasa, Baytul-Xikma, aljabr, algoritm, asturlab, globus, handasa, tabobat.

Аннотация: В данной статье освещается вклад выдающихся учёных Центральной Азии IX–XI веков в развитие мировой науки. Анализируется научное наследие таких мыслителей, как аль-Хорезми, аль-Фараби, аль-Беруни и Ибн Сина, в области математики, астрономии, медицины и философии, а также раскрывается его общечеловеческое значение.

Ключевые слова: медресе, Байт аль-Хикма, алгебра, алгоритм, астролябия, глобус, геометрия, медицина.

Abstract: This article examines the contribution of prominent scholars of Central Asia in the 9th–11th centuries to the development of world science. The scientific heritage of thinkers such as Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Biruni, and Ibn Sina in the fields of mathematics, astronomy, medicine, and philosophy is analyzed, and its universal significance is revealed.

Keywords: madrasah, Bayt al-Hikma, algebra, algorithm, astrolabe, globe, geometry, medicine.

Uyg'onish davriga faqat yo'qotilgan qadimgi madaniyatni qayta tiklashgina xos bo'lmay, bu davr, shuningdek, shaharlarning, ya'ni o'sha davr hunarmandchiligi va savdo markazlarining rivojlanishi, shahar tabaqalarining paydo bo'lishi, shahar jamoatchiligi va madaniy hayotning o'sishi, nihoyat, zodagonlar tabaqasidan hamda xalq orasidan ziyolilarning yetishib chiqishi bilan ham xarakterlidir.

Bu davr ilmiy taraqqiyotining asosiy sabablari quyidagilar edi:

1. Siyosiy barqarorlik va ilm-fan homiyligi.
2. Savdo yo'llari orqali ilmiy almashinuv.
3. Kutubxonalar va madrasalarning keng tarqalishi.
4. Qadimgi yunon, hind, fors ilmiy merosining arab tiliga tarjima qilinishi.

IX–XII asrlarda Sharqda yuz bergan madaniy inqilobda Markaziy Osiyo shaharlarining muhim rol o'ynashiga yana bir sabab VIII asr o'rtalaridan boshlab Samarqandda qog'oz ishlab chiqarishning joriy qilinishi bo'ldi. X asrga kelib Suriyadagi Tarablus, Tabariya va Damashqda ham qog'oz ishlab chiqarila boshladi, lekin Samarqand asosiy qog'oz ishlab chiqarish markazi bo'lib qolaverdi.

Shuning uchun ham xalifalikning sharqida ko'plab kitob yozish imkoniyati mavjud bo'lib, yirik-yirik kutubxonalar yuzaga keldi.

Qisqa muddat ichida Markaziy Osiyoning Buxoro, Samarqand, Marv, Gurganch va Kot kabi shaharlari yirik madaniy markazlarga aylandi. Marv masjidining kutubxonasi xalifalikdagi eng qadimiy kutubxona hisoblanib, unga Sosoniy podshohi Yazdigard III tomonidan asos solingan. XIII asr boshlarida ham u yerda o'ndan ortiq yirik kutubxonalar mavjud bo'lgan va ularning faqat bittasidagina o'n ikki ming jild kitob mavjud edi. Marv o'zining kutubxonalari va kitoblariga boyligi bilan yagona emas edi. X asr oxirlarida Amir Nuh ibn Mansurning Buxorodagi kutubxonasi ham dunyodagi eng yirik kutubxonalardan biri bo'lgan. Ibn Sino o'z tarjimai holida aytishicha, bu kutubxona shunchalik boy ediki, unda fanning har bir tarmog'i bo'yicha kitoblar alohida joylashtirilgan edi. Ayrim kitoblarni esa u Ray, Hamadon, Qazvin, Isfahon shaharlari kutubxonalarida ham uchratmaganini ta'kidlagan [1, 8-b].

Al-Xorazmiy jahon ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomadir. Uning ko'p qirrali ilmiy merosi jahon miqyosida o'rganilgan. Al-Xorazmiy 783 yilda tavallud topgan va 850 yilda vafot etgan [2, 4-b]. Al-Xorazmiyning yigirmadan ortiq ilmiy ishlari bizga ma'lum bo'lib, shulardan yettitasi bizning davrimizgacha saqlanib qolgan. "Fi hisab al-Hind" (arab tilida "Hindcha hisob haqidagi kitob") asari o'nlik pozitsion hisoblash tizimini, nol belgisi va to'qqizta raqamni bayon etadi. Al-Xorazmiyning eng mashhur asari "Al-jabr va al-muqobala" bo'lib, unda kvadrat va bir chiziqli tenglamalarning olti turi hamda "algoritm" tushunchasi keng tavsiflab berilgan.

Al-Xorazmiyning matematika, astronomiya va geografiya fanlari orqali sivilizatsiya rivojiga qo'shgan muhim hissasi quyidagilardan iborat:

1. O'nlik pozitsion hisob tizimini yaratdi va nol belgisi bilan birga to'qqizta raqamni ilm-fanga joriy etdi.
2. Algebra fanini yaratdi va unga shu nomni berdi.
3. Yevropa adabiyotida "algoritm" deb atalgan aniq va tushunarli qoidalar asosida ilmiy va ta'limiy asarlarning yangi uslubini ishlab chiqdi [2, 5-b].

Abu Rayhon Beruniy, to'liq ismi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy, 973 yil 4-sentabrda Xorazmning poytaxti bo'lgan Kat shahrida (hozirgi Beruniy tumani hududi) dunyoga kelgan. Yoshligidan ilm-fanga qiziqishi kuchli bo'lgan Beruniy yurtiga kelgan savdogarlardan yunon tilini o'rgangan. Beruniy mana shu ustozining ta'lim-tarbiyasini olib, yetuk olim bo'lib voyaga yetgan va umrbod o'z ustozini chuqur hurmat bilan eslab o'tgan.

Beruniy 16–17 yoshlaridayoq astronomiya va matematika sohalarida yetuk olim sifatida shakllangan. Bunday erta yetuklikka erishishda ustozining roli katta bo'lgan. 994 yilda u ekliptikaning osmon ekvatoriga og'ish burchagini yuqori aniqlik bilan o'lchaydi. 994–995 yillarda yozgi va qishki Quyosh turishlaridagi balandlikni aniqlash uchun diametri 7,5 metr bo'lgan doiraviy asbob yasagan. Bu haqda u "Geodeziya" asarida yozib qoldirgan [3, 105-b].

995 yilda Beruniy astronomiya, geografiya va geodeziyaning amaliy masalalarini hal etish bilan birga, Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Yer globusini yasaydi. Bu haqda u o'zining "Kartografiya" nomli asarida yozib qoldirgan. "Kartografiya" 995 yilgacha yozilgan bo'lib, bizgacha yetib kelgan eng qadimgi asarlardan biri hisoblanadi. Unda olim ilgari yozgan "Globus yasash kitobi" hamda "Erdagi joylarning uzunlik va kengliklarini aniqlash haqida maqola" asarlarini ham eslatib o'tgan.

Beruniy Quyosh va yulduzlarning bir xil olovli tabiatga ega ekanini, yulduzlarning harakatini o'rganib, ularning Yerga nisbatan ulkan o'lchamlarini aniqlagan. Olim Quyosh Yer atrofida emas, balki Yer Quyosh atrofida aylanishini ilmiy jihatdan asoslab, Ptolomeyning geosentrik tizimiga oid gumonlarga barham bergan. Uning geodezik o'lchovlarning astronomik usullari keyingi asrlar olimlari uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

Tabobat ilmi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan Abu Ali ibn Sino G'arbda Avitsenna nomi bilan mashhur bo'lgan. U 980 yilda Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. Yoshligidan mantiq, algebra, handasa, falakiyot hamda tabiiy fanlar, xususan tabobatni chuqur o'rgangan. Tug'ma iste'dodi va mehnatsevarligi tufayli darslarni tez o'zlashtirib, hatto muallimlariga noma'lum bo'lgan bilimlarni ham mustaqil ravishda egallagan. Ibn Sino 17 yoshidayoq mohir tabib sifatida tanilib, Buxoro amiri Nuh ibn Mansurni davolaydi. Amirning sog'ayishi evaziga u o'sha davrning eng yirik va boy kutubxonasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi [4, 8-b.].

Ibn Sinoning tabobatga oid 30 dan ortiq asarlari bizgacha yetib kelgan. Ularning eng mashhuri "Kitob al-qonun fi-t-tibb" ("Tib qonunlari") asaridir. Bu asarda inson salomatligi va kasalliklariga oid barcha masalalar mantiqiy va tizimli tarzda bayon etilgan. Asar 1012–1023 yillarda yozilgan bo'lib, qo'lyozma nusxalari tezda keng tarqalgan. "Tib qonunlari" XII asrda Kremonalik Gerard tomonidan arab tilidan lotin tiliga tarjima qilingan va shundan so'ng Yevropa dorilfununlarida tabobat fani Ibn Sino asarlari asosida o'qitila boshlangan. Asar uzoq yillar davomida darslik sifatida o'z ahamiyatini saqlab kelgan.[5,4-b] Ibn Sino sog'liqni saqlash, gigiyena va oqilona ovqatlanishga katta e'tibor qaratgan, jismoniy tarbiyaning barcha yoshdagi kishilar uchun muhimligini ta'kidlagan. Shuningdek, ayrim kasalliklarning suv va havo orqali tarqalishi mumkinligini ilgari surgan.

Xulosa qilib aytganda, IX–XII asrlar Markaziy Osiyo tarixida ilm-fan yuksalishining eng yorqin davrlaridan biri bo'lib, bu davr olimlari matematika, astronomiya, tibbiyot, geografiya va falsafa sohalarida insoniyat taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan. Ularning ilmiy merosi hozirgi zamon fanining rivojida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beruniy. *Osor al-boqiya*. — Toshkent, 2022.
2. Bahodirov R.M. *Abu Abdulloh al-Xorazmiy va ilmlar tasnifi tarixidan*. — Toshkent, 1995.
3. Beruniy. *Geodeziya*. — Toshkent. 2022.
4. Qodirova.A. "Ibn Sino". Toshkent. 1962y.